

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ (SIMPLE PAST) В МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

Тияходжаева Фазиля Мухамеджановна

доцент межфакультетской языковой кафедры Кокандского государственного педагогического института

АННОТАЦИЯ В данной статье рассматривается вопрос использования простого прошедшего времени (SIMPLE PAST) в математических задачах на английском языке. Подчеркивается необходимость знания структуры вопросительного предложения и различия в использовании вопросов *How much* и *how many*.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Математические задачи, специальный вопрос, глагол, структура

Анализ учебников по математике на английском языке показывает, что в математических задачах на английском языке часто используется кроме настоящего времени также и прошедшее время. Вот типичные примеры:

A company purchased a laptop Rs for 37 094 and a desktop computer for Rs 76 601.

How much money did the company spend on the laptop and the computer in all?

Alia scored 14504 points and Emma scored 25155 points in a shooting game. How many points did they score in all?

Janet picked forty-eight tulips and twenty-two roses to make flower bouquets. If she only used twenty-three of the flowers though, how many extra flowers did Janet pick?

Ни в коем случае не превращая урок математики в урок английской грамматики предлагаем для более быстрого объяснения приготовить шаблоны:

purchased —————> *purchase (VI) + -d*

scored —————> *score (VI) + -d*

picked —————> *pick (VI)* + *ed*

Так как математические задачи заканчиваются вопросом, то одной из важных задач преподавателя является научить узнавать вопросы в задачах.

Чтобы задать вопрос, нам потребуется вспомогательный глагол — «did».

Основной глагол при этом употребляется в первой форме.

Из вышеуказанных примеров видно, что в математике чаще используются специальные вопросы. И так как структура специального вопроса отличается от общего вопроса, то её нужно довести до автоматизма. Какова же структура таких вопросов в **Past Simple**?

1	2	3	4
Вопросительное слово	Вспомогательный глагол (did)	Подлежащее	Основной(смысловый) глагол
How much money?	did	the company	spend
How many points?		they	score

Специальный вопрос – это вопрос к какому-то определенному члену предложения. При этом вопросительное слово заменяет этот член предложения, к которому ставится вопрос. Такой тип вопросов также еще называют Wh-question.

К вопросительным словам обычно относят следующие вопросы:

- what? — что?
- who? — кто?
- when? — когда?
- where? — где?
- why? — почему?
- which? — который?
- whose? – чей?

Но анализ задач на английском языке показывает, что чаще всего используется вопрос **СКОЛЬКО**, так как в математике, чтобы получить результат следует сосчитать.

Рассмотрим примеры из учебника “Let’s do mathematics” book 5[4,16]:

1. *Rod had 9 marbles. He played with Sarika and won 5 more.*

Rod played again and lost 5 marbles.

How many marbles did he have at the end of the game?

2. *My class teacher collected 6 dozens exercise books for the class.*

How many exercise books did she collect?

Отличительной особенностью математических задач на английском языке можно считать *отсутствие* указателей времени past simple.

И если студент умеет образовывать и узнавать прошедшее время в английском языке, то он может без труда понять и решить математическую задачу.

Из данных примеров можно сделать вывод, чтобы правильно решить ту или иную задачу на английском языке студентам необходимо знать, как видоизменяются правильные и неправильные глаголы в прошедшем времени (Simple Past) и образование специальных вопросов и в частности отличать использование вопросов How many / how much?

REFERENCES

1. <https://faculty.math.illinois.edu> **Douglas B. West** [The Grammar According to West - Math](#)
2. А. Б. Сосинский. Как написать математическую статью по-английски. — М: Изд-во «Факториал Пресс», 2000. — 112 с. ISBN 5-88688-032-1
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 10.12.2012 г. N ПП-1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков».
4. <https://fliphtml5.com/eisr/lfuk/basic> Let’s Learn Mathematics. Grade 5. Pupil’s Book.

5. Indra Ramnarine, Jeneva Hoyte, Marie Stoby and others. Let's Do Mathematics. Book 5. 2005 Ministry Education. Georgetown. Guyana.
6. Muhammadzhonovna, Tilyakhodzhaeva Fazilya. "REQUIRED ENGLISH LINGUISTIC KNOWLEDGE FOR TEACHING MATH IN ENGLISH." *American Journal of Applied sciences* 5.01: 01-04.
7. Muhamedjanovna, Tilyakhodzhaeva Fazilya. "FROM THE EXPERIENCE OF USING THE CLIL METHODOLOGY IN UZBEKISTAN." (2022).
8. Tilyakhodzhaeva, Fazilya. "FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL ABILITIES OF STUDENTS IN ENGLISH LESSONS." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 2.11 (2021): 226-232.
9. Тиляходжаева, Фазиля. "НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ ДЛЯ МАТЕМАТИКОВ." *Talqin va tadqiqotlar* 1.18 (2023).
10. ems Tzeciak Writing mathematical papers in English. 1995
11. Muhamedjanovna, T. F. . (2023). Ways to Develop Students' Motivation in Learning with the Help of Digital Means. *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT*, 2(1), 31–33.
12. S.Schwartzman [The words of mathematics: An etymological dictionary of mathematical terms used in English](#).1994
13. Сафоева, К., Турсуналиева, М., & Тиляходжаева, Ф. М. (2023, April). МЕРЫ ДЛИНЫ В БРИТАНСКОМ АНГЛИЙСКОМ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES"* (Vol. 1, No. 1, pp. 24-32).